

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS TERRITÓRIOS DE APRENDIZAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.15065738

Ana Paula dos Santos da Silva¹

Especialização em Educação Especial com Ênfase em Atendimento Educacional Especializado (AEE)

– UNESP

anapaulabaruk0205@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9679602713507981>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

Introdução: A organização dos espaços e ambientes é peça fundamental para que os direitos de aprendizagem das crianças possam ser respeitados. Tornar os ambientes da escola acessíveis e intuitivos, permitindo que todas as crianças construam suas aprendizagens como atores ativos de suas descobertas, expressa o verdadeiro significado da educação inclusiva. Quando se trata de territórios de aprendizagem, esses espaços de construção de saberes e engajamento vão além das paredes da sala de referência e dos muros que circundam o prédio da escola. Construir ambientes significativos, nos quais a criança possa investigar, interagir e romper suas barreiras de aprendizagem, faz parte de concepções em que a cultura das infâncias está intrinsecamente ligada à forma como o professor compreende as diversas linguagens das crianças. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo compreender a relação entre os territórios de aprendizagem na educação infantil e sua importância no processo de inclusão escolar na primeira infância. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica de caráter qualitativo. **Resultados:** Os tipos de concepções pedagógicas que alicerçam o fazer pedagógico do professor apresentam-se como reflexo na utilização dos ambientes de aprendizagem na escola. Essa relação entre concepções e práticas pedagógicas torna-se mais evidente na sala de referência, mas não está restrita a esse espaço. A maneira como o professor distribui os mobiliários e apresenta as propostas permite identificar suas correntes de pensamento sobre a cultura das infâncias e as potencialidades que um ambiente bem preparado pode oferecer para uma educação inclusiva e assertiva. **Conclusão:** Por meio de contextos atrativos presentes nesses ambientes de aprendizado, as crianças podem romper barreiras de aprendizagem e alcançar autonomia em suas rotinas. Quando a metodologia de ensino utilizada pelo professor se baseia em pressupostos mais tradicionais, os ambientes de aprendizagem tendem a ser espaços centrados no professor e não na criança. Os territórios de aprendizagem possuem potencialidades significativas para serem uma poderosa aliada no movimento da educação inclusiva. Os ambientes na escola precisam ser organizados de maneira a englobar a heterogeneidade das turmas.

Palavras-chave: Aprendizagem; Espaços; Inclusão.

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO INCLUSIVA (I CONEI)**

